

Nama : Muhammad Faky Anggara
NIM : 240905073
Matkul : Review Literatur Antropologi
Dosen pengampu : Ibnu Avena Matondang

Structural Anthropology Karya Claude Levi – Strauss

Identitas buku

Judul Buku : Structural Antropology
Penulis : Claude Levi-Strauss
Tahun Terbit : 1963
Penerbit : Basic Books, Inc., New York
Jumlah Halaman : 439 halaman

Ringkasan buku

Buku ini, yang pertama kali diterbitkan di Prancis pada tahun 1958, merupakan kumpulan makalah yang ditulis antara tahun 1944 dan 1957, yang merupakan karya yang dianggap paling representatif oleh Lévi-Strauss. Dan buku ini merupakan kompilasi karya Lévi-Strauss yang berkontribusi pada penciptaan dan pengembangan pendekatan struktural dalam antropologi. Didasarkan pada keyakinan bahwa bahasa dan budaya memiliki struktur mendalam yang dapat dipelajari secara ilmiah, gagasannya sangat dipengaruhi oleh linguistik struktural.

Pada Kerangka Dasar (**Chapter I**) Lévi-Strauss memulai dengan mengkritik fungsionalisme klasik dan pendekatan empiris dalam antropologi. Ia berpendapat bahwa antropologi harus berkonsentrasi pada struktur bawah sadar yang menciptakan budaya. Bahasa dan Kekerabatan (**Chapter II – V**) Ini menunjukkan bahwa bahasa dan hubungan kekerabatan membentuk sistem oposisi dan korelasi yang dapat dipahami secara struktural. Selain itu, ia menyarankan bahwa bahasa dan bentuk budaya lain, seperti masakan, dapat dikaji dengan cara yang sama.

Struktur Sosial dan Organisasi (**Chapter VI – VIII**) Lévi-Strauss mempelajari hubungan spasial dan organisasi sosial dualistik dalam masyarakat. Dia menunjukkan bahwa kenyataan sosial seringkali tidak sejalan dengan cerita yang diceritakan oleh informan. Shamanisme dan Psikoanalisis (**Chapter IX – X**) Membahas metode penyembuhan tradisional dan psikoanalisis kontemporer, menekankan fungsi simbol dalam pengobatan psikologis dan

sosial. Mitos dan Seni (**Chapter XI – XIV**) Lévi-Strauss menunjukkan hubungan antara mitologi, seni, dan organisasi sosial, bahkan di masyarakat yang terpisah, dengan membongkar struktur logis dalam mitos.

Model Struktural dan Ilmu Komunikasi (**Chapter XV**) Ini menawarkan pendekatan sistematis terhadap struktur sosial dan menggabungkan komunikasi universal dengan pertukaran perempuan, barang, dan informasi. Masalah metode dan pengajaran (**Chapter XVI – XVII**) Ini membahas kritik, hubungan antara ilmu, dan metode terbaik untuk mengajar antropologi di dunia modern, dengan penekanan pada kategori lintas budaya.

Review buku

Structural Anthropology adalah karya besar yang memasukkan pendekatan strukturalisme ke inti antropologi kontemporer. Keunggulan utama buku ini adalah kemampuannya untuk menunjukkan bahwa pola pemikiran universal berfungsi di tingkat bawah sadar di balik keanekaragaman budaya yang tampak. Sangat jelas bahwa linguistik struktural Ferdinand de Saussure sangat berpengaruh, terutama dalam pendekatan yang dia gunakan untuk menggambarkan budaya sebagai sistem tanda. Keberhasilan Lévi-Strauss juga terletak pada keberaniannya untuk menggabungkan bidang yang tampaknya berbeda, seperti mitos, kekerabatan, masakan, seni, dan ritual, ke dalam satu kerangka analisis. Ia menunjukkan bahwa antropologi dapat memiliki tingkat ketelitian ilmiah setara dengan ilmu alam.

Namun, kelemahannya terletak pada kompleksitas teori, yang kadang-kadang menyimpang dari kenyataan etnografi yang nyata dan menjadi terlalu abstrak dan matematis. Selain itu, pendekatan ini cenderung mengabaikan dinamika empirik perubahan sosial dan sejarahnya. Selain itu, kritik terhadap interpretasi informan dapat meremehkan pengalaman subyektif masyarakat yang dikaji, meskipun valid.

Kesimpulan

"*Structural Anthropology*" karya Claude Lévi-Strauss adalah salah satu karya antropologi klasik yang masih relevan hingga hari ini. Buku ini menawarkan sudut pandang yang berbeda dalam memahami budaya manusia melalui penggunaan analisis struktur. Pemikiran Lévi-Strauss terus menjadi referensi penting bagi mereka yang tertarik pada

antropologi dan studi budaya, meskipun terdapat beberapa hambatan untuk diakses dan digunakan.

Saran dan Kritik

Pemaparannya sering sangat teoretis dan abstrak, sehingga sulit dibaca oleh orang biasa atau mahasiswa. Selain itu, pembaca disarankan untuk memiliki pemahaman dasar tentang ide-ide strukturalisme sebelum membaca buku ini, karena pendekatan Levi-Strauss yang cenderung teoritis membuatnya terlalu menekankan struktur dan mengabaikan perubahan dan perkembangan budaya yang dinamis.